

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Experiencia en la colocación de catéter PICC (Catéter Central de Inserción Periférica) guiada por ultrasonido, realizada por neonatólogos en pacientes de difícil acceso vascular en el servicio de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” de marzo de 2023 a febrero del 2026.

2. Planteamiento del problema

La colocación de catéteres venosos centrales guiada por ultrasonido, incluidos los PICC, es actualmente la técnica de elección a nivel internacional por su mayor precisión, seguridad y menor tasa de complicaciones. El servicio de Neonatología del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” cuenta con amplia experiencia y alta capacidad instalada para este procedimiento, lo que ha permitido extender su uso a pacientes pediátricos hospitalizados con acceso vascular difícil. Esta estrategia surge ante las limitaciones de la Clínica de Catéteres, cuyo equipamiento no cubre adecuadamente a lactantes y preescolares, población que representa un reto clínico relevante.

3. Objetivo general

Describir la experiencia en la colocación de catéter PICC (Catéter Central de Inserción Periférica) guiada por ultrasonido, realizada por neonatólogos en pacientes de difícil acceso vascular en el servicio de Pediatría del Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca” de marzo de 2023 a febrero de 2025.

4. Diseño

Observacional, descriptivo.

5. Métodos

El estudio incluirá a pacientes pediátricos hospitalizados en la división de Pediatría del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”, en quienes se solicitó interconsulta al servicio de Neonatología para la colocación de un catéter central guiado por ultrasonido, entre marzo de 2023 y febrero de 2025. Se empleará un muestreo no probabilístico de casos consecutivos y un diseño observacional descriptivo sin asignación a grupos. Se analizarán variables clínicas y del procedimiento, como edad, diagnóstico, éxito, número de intentos y características del catéter, utilizando una muestra calculada para población finita con base en reportes previos de alta tasa de éxito.

6. Institución a implementar

División de pediatría, Nuevo Hospital Civil de Guadalajara “Dr. Juan I. Menchaca”.

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Hospital Civil de Guadalajara, “Dr. Juan I. Menchaca” con folio 00036.

8. Financiamiento

No se declara.

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3. Salud y bienestar | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |